

КОИНТЕГРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА АЗЕРБАЙДЖАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ARDL

АЙЮБОВА НАТАВАН СОЛТАН

Кандидат экономических наук, доцент
Государственный университет Баку, кафедра математической экономики
Баку, Азербайджан

ГАФАРЛЫ РАВАН

Магистрант кафедры математической экономики, Бакинский государственный
университет

Аннотация. Цель данного исследования заключается в комплексной статистической и эконометрической оценке основных компонентов, формирующих динамику платёжного баланса Азербайджана: внешнеторгового оборота, прямых иностранных инвестиций и экспорта нефти и газа.

На основе квартальных данных за период 2001Q1–2024Q4 применена методология авторегрессионной распределённой лаговой модели (ARDL), отбор модели осуществлён по информационному критерию Акаике; наличие долгосрочных связей проверено посредством теста на коинтеграцию (Bounds test), а надёжность модели подтверждена диагностическими процедурами (Jarque–Bera, Breusch–Godfrey, Durbin–Watson, CUSUM).

Результаты показывают, что внешнеторговый оборот и прямые иностранные инвестиции оказывают статистически значимое влияние на счёт текущих операций. В краткосрочном периоде рост импорта ослабляет баланс, тогда как в средне- и долгосрочной перспективе торговая активность выступает в качестве стабилизирующего фактора. Прямые инвестиции в краткосрочном периоде сопровождаются репатриацией прибыли и ростом импортного спроса, что негативно сказывается на балансе; однако в долгосрочном плане они усиливают производственный и экспортный потенциал. Экспорт нефти и газа является ключевым драйвером счёта текущих операций и оказывает положительное воздействие как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах, хотя высокая волатильность сектора обуславливает необходимость диверсификационной политики.

Полученные результаты подтверждают приоритетность таких направлений политики, как управление импортом, ориентация инвестиционных потоков на производство и экспорт, диверсификация энергетического сектора и развитие ненефтяных отраслей в целях укрепления устойчивости платёжного баланса. Научный вклад исследования состоит в том, что в рамках методологии ARDL одновременно оценены краткосрочные и долгосрочные эффекты, а диагностические тесты подтвердили стабильность и надёжность модели, что обеспечивает прочную эмпирическую основу для макроэкономической стабильности Азербайджана.

Ключевые слова: эконометрическое моделирование; платёжный баланс; внешнеторговый оборот; прямые иностранные инвестиции; экспорт нефти и газа; стационарность; ARDL-метод; коинтеграция.

Введение

Платёжный баланс является одним из ключевых индикаторов внешнеэкономических отношений страны и важнейшим инструментом обеспечения макроэкономической стабильности. Отражая совокупную позицию государства во внешней торговле, сфере услуг, инвестициях и финансовых потоках, он имеет стратегическое значение при формировании экономической политики. Структура и динамика платёжного баланса представляют собой ключевой аналитический инструмент для оценки экономической устойчивости, особенно в экономиках, базирующихся на энергетических ресурсах.

Поскольку экспорт нефти и газа занимает ведущее место в экономике Азербайджана, платёжный баланс страны весьма чувствителен как к изменениям на мировом энергетическом рынке, так и к внутренней макроэкономической политике. Следовательно, баланс испытывает влияние экзогенных факторов — мировых цен на нефть, условий международной торговли, иностранных инвестиций, — а также эндогенных: обменного курса, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, внутренних капитальных вложений. В современных экономических исследованиях взаимодействие таких компонентов, как сальдо счёта текущих операций, движение капитала, валютные резервы, иностранные и внутренние инвестиции, изучается эмпирически с применением различных эконометрических моделей — ARDL, VECM, ECM и VAR.

Цель настоящего исследования — выявить основные детерминанты платёжного баланса Азербайджана, оценить их взаимосвязи с помощью эмпирических моделей и проанализировать потенциальные риски и возможности для макроэкономической стабильности. Полученные результаты могут послужить основой для выработки более эффективных подходов к управлению платёжным балансом в рамках экономической политики Азербайджана.

Обзор литературы

Проблематика платёжного баланса и его влияния на экономическую стабильность относится к числу наиболее активно исследуемых тем в международной экономике. Научные исследования в данной области демонстрируют, что платёжный баланс не только отражает взаимодействие страны с внешним сектором, но и играет существенную роль в формировании макроэкономической политики [1]. В частности, структура платёжного баланса, основанная на экспорте энергетических ресурсов в развивающихся странах, рассматривается как один из ключевых факторов, создающих угрозу долгосрочной экономической устойчивости [2].

Исследования платёжного баланса Азербайджана сосредоточены преимущественно на механизмах влияния на внешнюю торговлю и валютные резервы в условиях доминирования энергетического сектора. Айюбова [3] проанализировала взаимосвязь платёжного баланса Азербайджана с мировыми ценами на нефть марок WTI и Brent за период 2011–2021 гг. с применением регрессионного и корреляционного анализа, тестов Дики–Фуллера и Грейнджера, установив значимое влияние нефтяной волатильности на платёжный баланс. В последующих работах [4, 5] автор исследовала коинтеграционные зависимости между мировыми ценами на нефть и платёжным балансом Азербайджана посредством теста Йохансена и модели VECM, выявив долгосрочное равновесие, а также изучила динамику баланса через модель коррекции ошибок (ECM).

Френкел и Джонсон [6] заложили теоретические основы монетарного подхода к платёжному балансу, обосновав, что дефицит или профицит баланса представляет собой денежный феномен, обусловленный дисбалансом между спросом и предложением денег, и что восстановление равновесия достигается через изменение внутренних денежных запасов в краткосрочном периоде. Симс [7] предложил методологию векторной авторегрессии (VAR) для анализа динамических взаимосвязей между макроэкономическими переменными, которая впоследствии получила широкое применение при исследовании детерминант платёжного баланса и внешних шоков в открытых экономиках.

Обстфелд и Рогофф [8] разработали межвременной подход к счёту текущих операций, рассматривая сальдо текущего счёта как результат перспективных решений об инвестировании и сбережении, и обосновали, что долгосрочное равновесие платёжного баланса определяется динамикой реальных процентных ставок и ожиданий экономических агентов. Песаран, Шин и Смит [9] разработали методологию ARDL и тест на коинтеграцию (Bounds test), позволяющие совместно оценивать переменные различных порядков интеграции $I(0)$ и $I(1)$ в единой модели, что составляет непосредственную методологическую основу настоящего исследования. Боренштейн и др. [10] на основе панельных данных по 69 развивающимся странам эмпирически установили, что прямые иностранные инвестиции

способствуют экономическому росту через передачу технологий, однако их положительный эффект реализуется лишь при достаточном уровне человеческого капитала в принимающей стране, что косвенно объясняет неоднозначное влияние ПИИ на платёжный баланс. Тирлуолл [11] сформулировал концепцию роста, ограниченного платёжным балансом, согласно которой долгосрочный экономический рост страны определяется соотношением темпов роста экспорта и импортной эластичности дохода, а устойчивость внешнего баланса выступает ключевым ограничением для экономической динамики. Кругман [12] теоретически обосновал зависимость платёжного баланса от динамики нефтяных цен и валютного курса, показав, что рост нефтяных цен оказывает разнонаправленное краткосрочное и долгосрочное воздействие на текущий счёт нефтеимпортирующих и нефтеэкспортирующих экономик.

Методология

Настоящее исследование посвящено изучению долгосрочных и краткосрочных детерминант платёжного баланса Азербайджана. В качестве зависимой переменной принят счёт текущих операций (CA), независимыми переменными служат: внешнеторговый оборот (FT), прямые иностранные инвестиции (FDI) и объём экспорта нефти и газа (OGE). Исследование основано на квартальных данных из официальных источников [13] за период 2001Q1–2024Q4 и направлено на построение авторегрессионной распределённой лаговой модели (ARDL), позволяющей одновременно анализировать долгосрочные и краткосрочные взаимосвязи между указанными переменными.

Выбор метода ARDL обусловлен рядом методологических преимуществ: он допускает включение в модель переменных как $I(0)$, так и $I(1)$, не требуя их одинаковой интеграционности. Принципиальным условием является отсутствие переменных, интегрированных порядка $I(2)$ и выше, нарушение которого лишило бы законной силы тест на коинтеграцию Bounds. Программное обеспечение EViews 12 использовалось для проведения всех вычислительных процедур.

Общая форма модели ARDL имеет следующий вид:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \sum_i [\alpha_i \Delta Y_{t-i}] + \sum_i [\beta_i \Delta X_{t-i}] + \gamma_1 Y_{t-1} + \gamma_2 X_{t-1} + \varepsilon_t \quad (1)$$

где: Δ — оператор первой разности; Y_t — зависимая переменная; X_t — набор независимых переменных; α_0 — константа; α_i — коэффициенты лаговых значений зависимой переменной; β_i — коэффициенты лаговых значений независимых переменных; γ_1 и γ_2 — коэффициенты уровневых лагов соответствующих переменных; ε_t — случайная ошибка.

В исследовании применены три теста на единичный корень: тест Расширенного Дики–Фуллера (ADF) с определением оптимальной длины лага по критериям AIC и SIC; тест Филлипса–Перрона (PP), устойчивый к гетероскедастичности и автокорреляции; тест Зивота–Эндрюса, позволяющий учитывать структурные сдвиги, обусловленные экономическими шоками 2008, 2015 и 2020 годов.

Модель ARDL(p, q_1, q_2, q_3) построена на основе совместного включения уровней и первых разностей переменных с различными длинами лагов; оптимальная спецификация определена по критерию Акаике (AIC):

$$Y_t = c + \sum_i \alpha_i Y_{t-i} + \sum_j \beta_{1j} X_{1,t-j} + \sum_k \beta_{2k} X_{2,t-k} + \sum_m \beta_{3m} X_{3,t-m} + \varepsilon_t \quad (2)$$

На основе модели ARDL проведён тест Bounds, подтвердивший наличие коинтеграции между переменными; значение F-статистики превысило верхнее критическое значение, что является основанием для оценки долгосрочных зависимостей [9]. Оценка коинтеграционных векторов и проверка гипотез о долгосрочных равновесных соотношениях между переменными осуществлялась в соответствии с методологией, изложенной в работе Йохансена [14]. Модель коррекции ошибок (ECM), объединяющая долгосрочное равновесие и краткосрочную динамику, специфицирована следующим образом:

$$\Delta Y_t = \gamma_0 + \varphi ECT_{t-1} + \sum_i \delta_i \Delta Y_{t-i} + \sum_j \pi_{1j} \Delta X_{1,t-j} + \sum_k \pi_{2k} \Delta X_{2,t-k} + \sum_m \pi_{3m} \Delta X_{3,t-m} + \mu t \quad (3)$$

$$ECT_{t-1} = Y_{t-1} - \theta_1 X_{1,t-1} - \theta_2 X_{2,t-1} - \theta_3 X_{3,t-1} \quad (4)$$

где ϕ — коэффициент коррекции ошибок, характеризующий скорость возврата системы к равновесию; $\theta_1, \dots, \theta_3$ — долгосрочные коэффициенты независимых переменных; δ_i и π_{ij} — краткосрочные динамические коэффициенты; μ_t — остаточный член. Отрицательное и статистически значимое значение коэффициента ϕ подтверждает наличие коинтеграции и сходимость системы к долгосрочному равновесию.

Эмпирические результаты

В модель включены следующие переменные: зависимая переменная Y — СА (счёт текущих операций платёжного баланса), независимые переменные: X_1 — FT (внешнеторговый оборот), X_2 — FDI (прямые иностранные инвестиции), X_3 — OGE (объём экспорта нефти и газа). Первоначально рассматриваются описательные статистики переменных с целью выявления основных характеристик данных (тренд, вариация, форма распределения, межпеременные зависимости), а также проводится графический анализ временных рядов для визуального выявления потенциальных структурных сдвигов и экстремальных значений. Результаты представлены в таблице 1 и охватывают период 2001–2024 гг.

Из результатов, полученных с помощью программного пакета EViews 12, следует, что рассматриваемые временные ряды являются нестационарными. Экономические шоки 2008, 2015 и 2020 годов обусловили структурные сдвиги во всех исследуемых переменных. Наблюдаемые колебания объясняются изменениями мировых цен на нефть, ослаблением внешнеторговых связей и инвестиционных потоков в 2019–2020 гг., а также девальвацией национальной валюты Азербайджана в 2015 г.

Таблица 1. Описательные статистики

Показатель	Y	X ₁	X ₂	X ₃
Среднее	1658,81	7064,849	1221,123	4219,782
Медиана	1393,5	7030,688	1168,5	4494,5
Максимум	7379,7	15980,19	2523,639	11696,46
Минимум	-806,00	838,7	168,00	219,00
Ст. отклонение	1907,393	3681,708	469,001	2789,508
Асимметрия	0,7662	-0,0880	0,1358	0,1126
Эксцесс	2,8657	2,2826	3,1327	2,3055
Jarque-Bera	9,4645	2,1824	0,3654	2,1321
Вероятность	0,0088	0,3358	0,8330	0,3444
Число наблюдений	96	96	96	96

Вероятностное значение, превышающее 0,05 по тесту Jarque–Bera, свидетельствует о нормальном распределении остатков соответствующего временного ряда. Из данных таблицы 1 следует, что для независимых переменных данное условие выполняется, тогда как для зависимой переменной — счёта текущих операций — тест показал $JBu = 9,46$ при $p = 0,008 < 0,05$, что не позволяет принять гипотезу о нормальности.

Корреляционный анализ выявил сильную зависимость (по шкале Чеддока) между зависимой переменной Y и независимыми переменными X_1 и X_3 , где коэффициенты корреляции составили $r = 0,818$ и $r = 0,919$ соответственно. Связь между Y и X_2 оценивается

как слабая ($r \approx 0,051$). Между X_1 и X_3 зафиксирована весьма высокая корреляция ($r = 0,969$), свидетельствующая о наличии мультиколлинеарности; она обусловлена тем, что обе переменные отражают различные аспекты внешнеторгового сектора экономики. Вместе с тем, поскольку каждая из них воздействует на счёт текущих операций через самостоятельные экономические каналы, их совместное включение в модель ARDL признано методологически обоснованным.

Тесты на единичный корень проведены тремя методами. Результаты (таблица 2) взаимно подтверждают друг друга: на уровне значений p -значения тестов ADF, PP и Зивота–Эндрюса для всех переменных превысили порог 0,05, и нулевая гипотеза о наличии единичного корня не была отвергнута. После взятия первых разностей тестовые статистики для Y , X_1 , X_2 и X_3 превысили критические значения на уровне значимости 1%, p -значения оказались ниже 0,01. Следовательно, все переменные интегрированы первого порядка — $I(1)$.

Даты структурных сдвигов, выявленные тестом Зивота–Эндрюса, соответствуют экономическому контексту исследования. Для переменных Y , X_1 и X_3 точка излома приходится на период 2014Q2–2014Q3, что объясняется примерно 50-процентным снижением мировых цен на нефть. Сдвиг 2008Q4 в первых разностях отражает шок глобального финансового кризиса, а сдвиг 2002Q3 по переменной X_2 совпадает с периодом реализации крупных нефтяных контрактов в Азербайджане.

Таблица 2. Результаты тестов ADF, PP и Зивота–Эндрюса

Пе р.	Форм а	ADF t-ст.	p	PP t-ст.	p	ZA t-ст.	p	крит.(1 %)	крит.(5 %)	Дата сдвига
Y	Урове нь	-2,299	0,430	-2,299	0,430	-4,106	0,452	-5,719	-5,176	2014Q2
	1-я разн.	-8,319 ***	0,000	-8,216* **	0,000	-9,466 ***	<0,01	-5,719	-5,176	2008Q4
X_1	Урове нь	-2,216	0,475	-2,373	0,391	-4,491	0,241	-5,719	-5,176	2014Q3
	1-я разн.	-8,492 ***	0,000	-8,418* **	0,000	-9,745 ***	<0,01	-5,719	-5,176	2008Q4
X_2	Урове нь	-2,222	0,200	-2,442	0,133	-3,067	0,647	-4,949	-4,444	2002Q3
	1-я разн.	-4,449 ***	0,001	-14,211 ***	0,000	-15,086 ***	<0,01	-4,949	-4,444	2024Q3
X_3	Урове нь	-2,712	0,234	-2,336	0,410	-4,761	0,136	-5,719	-5,176	2014Q3
	1-я разн.	-7,607 ***	0,000	-7,386* **	0,000	-9,092 ***	<0,01	-5,719	-5,176	2008Q4

Примечание: *** $p < 0,01$. Критические значения ADF и PP по MacKinnon (1996); Зивота–Эндрюса — по Vogelsang (1993). Спецификация «Тренд и константа» применена для Y , X_1 и X_3 ; «Только константа» — для X_2 .

Результаты всех трёх тестов единодушно подтверждают интегрированность переменных порядка $I(1)$ и отсутствие $I(2)$ -переменных, что в полной мере удовлетворяет необходимому методологическому условию для применения метода ARDL, предложенного Песараном, Шином и Смитом (2001).

На следующем этапе построена модель ARDL(1,3,1,2) и проведён тест Bounds на коинтеграцию. Оптимальная спецификация определена по информационному критерию Акаике (AIC) (таблица 3).

Таблица 3. Модель ARDL(1,3,1,2) — Краткосрочная динамика

Зависимая переменная: Y; Метод отбора: AIC; Метод: ARDL; Число наблюдений: 93 (2001Q4 – 2024Q4)					
Переменная	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	Вероятн.	Значимость
Y(-1)	0,604266	0,085825	7,040705	0,0000	***
X1	-0,476520	0,090060	-5,291135	0,0000	***
X1(-1)	0,260697	0,090266	2,888110	0,0050	***
X1(-2)	0,147514	0,091001	1,621008	0,1089	
X1(-3)	-0,050551	0,029830	-1,694644	0,0939	*
X2	-0,619518	0,135036	-4,587810	0,0000	***
X2(-1)	0,287829	0,145568	1,977284	0,0514	*
X3	1,271299	0,099990	12,71424	0,0000	***
X3(-1)	-0,683032	0,143882	-4,747153	0,0000	***
X3(-2)	-0,175416	0,105925	-1,656029	0,1015	
c	30,41708	107,5527	0,282811	0,7780	
R² (коэф. детерм.)	0,977297	F-статистика		352,9880	
Скорр. R²	0,974528	Вероятн. (F-стат.)		0,000000	
Ст. ошибка регрессии	305,5306	Крит. Акаике		14,39266	
Сумма кв. остатков	7 654 611	Крит. Шварца		14,69221	
Статистика Дарбина-Уотсона	2,222714	Крит. Хеннана-Куинна		14,51361	

Оценка коэффициентов дала следующее уравнение:

$$Y_t = 0,6043Y_{t-1} - 0,4765X_{1t} + 0,2607X_{1t-1} + 0,1475X_{1t-2} - 0,0506X_{1t-3} - 0,6195X_{2t} + 0,2878X_{2t-1} + 1,2713X_{3t} - 0,6830X_{3t-1} - 0,1754X_{3t-2} + 30,4171 \quad (5)$$

Результаты оценки свидетельствуют о следующем. Первый лаг зависимой переменной ($Y_{t-1} = 0,6$) положителен и высоко значим статистически, что подтверждает инерционность показателя счёта текущих операций. Внешнеторговый оборот оказывает отрицательное воздействие в текущем периоде ($X_{1t} = -0,4765$, $p < 0,01$), однако лаговые значения имеют положительный знак ($X_{1t-1} = 0,2607$, $p < 0,01$), что свидетельствует о наличии как краткосрочного отрицательного, так и долгосрочного положительного эффекта. Прямые

иностранные инвестиции также оказывают отрицательное воздействие в текущем периоде ($X_{2t} = -0,6195$, $p < 0,01$) вследствие репатриации прибыли и импортного спроса, тогда как первый лаг положителен ($X_{2t-1} = 0,2878$, $p \approx 0,05$), отражая стабилизирующую роль инвестиций в среднесрочной перспективе. Экспорт нефти и газа оказывает сильное положительное воздействие в текущем периоде ($X_{3t} = 1,2713$, $p < 0,01$), однако лаговые коэффициенты отрицательны ($X_{3t-1} = -0,6830$, $p < 0,01$), что указывает на волатильность доходов от энергетического сектора в последовательных периодах. Показатели качества модели подтверждают её высокую объясняющую способность ($R^2 = 0,9773$, $Adj. R^2 = 0,9745$), а статистика Дарбина–Уотсона ($DW = 2,22$) не выявляет признаков автокорреляции остатков.

Таблица 4. Модель ARDL (1,3,1,2) — Долгосрочная динамика и тест Bounds

Зависимая переменная: D(Y); Ограниченная константа, без тренда; Модель: ARDL(1,3,1,2); Число наблюдений: 93				
Переменная	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	Вероятн.
Y(-1)*	-0,395734	0,085825	-4,610961	0,0000
X1(-1)	-0,118860	0,056052	-2,120517	0,0370
X2(-1)	-0,331689	0,124912	-2,655379	0,0095
X3(-1)	0,412852	0,113923	3,623942	0,0005
D(X1)	-0,476520	0,090060	-5,291135	0,0000
D(X1(-1))	-0,096963	0,088422	-1,096591	0,2760
D(X1(-2))	0,050551	0,029830	1,694644	0,0939
D(X2)	-0,619518	0,135036	-4,587810	0,0000
D(X3)	1,271299	0,099990	12,71424	0,0000
D(X3(-1))	0,175416	0,105925	1,656029	0,1015
X3	1,043255	0,149402	6,982867	0,0000
c	76,86242	269,9700	0,284707	0,7766
Тест F-Bounds				
F-статистика	4,416413			
k	3			
		10%	2,37	3,20
		5%	2,79	3,67
		2,5%	3,15	4,08
		1%	3,65	4,66
Фактич. размер выборки	93	10% (n=80)	2,474	3,312
		5% (n=80)	2,920	3,838

Зависимая переменная: D(Y); Ограниченная константа, без тренда; Модель: ARDL(1,3,1,2); Число наблюдений: 93				
Переменная	Коэффициент	Ст. ошибка	t-стат.	Вероятн.
		1% (n=80)	3,908	5,044

Уравнение коинтеграции, отражающее долгосрочные равновесные зависимости (таблица 4):

$$\Delta Y_t = -0,3957 (Y_{t-1} - (-0,3004X_{1t-1} - 0,8382X_{2t-1} + 1,0433X_{3t-1} + 76,8624)) \quad (6)$$

Коэффициент члена коррекции ошибок (ECT) равен $-0,3957$, статистически высоко значим ($p < 0,01$) и имеет отрицательный знак, что подтверждает тенденцию к устранению краткосрочных отклонений в направлении долгосрочного равновесия. Около 39,6% дисбаланса, возникающего в каждом квартале, устраняется за один период; полное восстановление равновесия занимает приблизительно 2,5 квартала (7–8 месяцев). Значение F-статистики теста Bounds (4,4164) превышает критические уровни при 10% и 5% уровнях значимости, что подтверждает наличие коинтеграционных зависимостей. Долгосрочный коэффициент внешнеторгового оборота (X_1) составляет $-0,3004$, что указывает на образование дефицита счёта текущих операций при расширении торговли, сопровождаемом ростом импорта. Долгосрочный коэффициент экспорта нефти и газа (X_3) равен 1,0433, свидетельствуя о его положительном воздействии на платёжный баланс.

Рисунок 1. Тест CUSUM

Источник: составлено авторами с использованием программного пакета EViews

Тест CUSUM применяется для оценки стабильности параметров модели путём анализа кумулятивной суммы рекурсивных остатков. Согласно результатам теста CUSUM (рисунок 1), параметры модели сохраняли устойчивость на протяжении всего исследуемого периода: синяя линия не выходила за пределы критических границ на уровне значимости 5%, что исключает наличие статистически значимых структурных сдвигов. С экономической точки зрения это означает, что изменения в показателях, влияющих на платёжный баланс Азербайджана, носили устойчивый и последовательный характер.

Таблица 5. Тест Бройша–Годфри на серийную корреляцию

Нулевая гипотеза: отсутствие серийной корреляции до 2 лагов; Наблюдения: 93			
Тест-статистика			р-значение
F-статистика	1,589531	F(2, 80)	0,2104
Obs*R ²	3,554414	Chi-Sq(2)	0,1691

Тест Бройша–Годфри (таблица 5) показал отсутствие автокорреляции в остатках до 2 лагов: р-значения для F-статистики ($p = 0,2104$) и $Obs \cdot R^2$ ($p = 0,1691$) превышают порог 0,05, что не даёт оснований для отклонения нулевой гипотезы об отсутствии серийной корреляции.

Таблица 6. Тест Уайта на гетероскедастичность

Нулевая гипотеза: гомоскедастичность; Выборка: 2001Q4–2024Q4		
Тест-статистика		р-значение
F-статистика	1,752463	Prob. F(65,27) = 0,0542
$Obs \cdot R^2$	75,18013	Prob. Chi-Sq(65) = 0,1820
Масштаб. объяснённая SS	92,28919	Prob. Chi-Sq(65) = 0,0147

Тест Уайта (таблица 6) подтверждает гомоскедастичность остатков: р-значения для F-статистики (0,0542) и $Obs \cdot R^2$ (0,1820) превышают 0,05, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о постоянстве дисперсии остатков. Данный результат свидетельствует о корректной оценке стандартных ошибок, что обеспечивает надёжность t- и F-тестов и общую состоятельность эмпирических результатов.

Заключение

Проведённый эмпирический анализ позволяет сформулировать следующие выводы. Все переменные интегрированы порядка I(1), а модель ARDL(1,3,1,2) надёжно оценивает как краткосрочные, так и долгосрочные зависимости:

— Коэффициент первого лага счёта текущих операций составляет 0,6043 ($p < 0,001$), что подтверждает инерционность показателя.

— Внешнеторговый оборот оказывает отрицательное воздействие в текущем периоде ($-0,4765$, $p < 0,001$), тогда как лаговые коэффициенты положительны (0,2607, $p = 0,005$; 0,1475, $p \approx 0,11$), что указывает на краткосрочный отрицательный и среднесрочный положительный эффект.

— Прямые иностранные инвестиции в текущем периоде ($-0,6195$, $p < 0,001$) ослабляют баланс; первый лаг (0,2878, $p \approx 0,05$) свидетельствует о стабилизирующей роли в среднесрочной перспективе.

— Экспорт нефти и газа оказывает сильное положительное воздействие в текущем периоде (1,2713, $p < 0,001$); отрицательные лаговые коэффициенты ($-0,6830$; $-0,1754$) подтверждают волатильность энергетического сектора.

— Тест Bounds: $F = 4,4164$, что превышает 5%-е критическое значение — подтверждена коинтеграция.

— Долгосрочные коэффициенты: внешнеторговый оборот — $-0,3004$; прямые инвестиции — $-0,8382$; экспорт нефти и газа — $1,0433$.

— Коэффициент коррекции ошибок ECT = $-0,3957$ ($p < 0,001$): около 40% дисбаланса устраняется ежеквартально, полное восстановление равновесия — примерно за 2,5 квартала (7–8 месяцев).

— Надёжность модели подтверждена высокой объясняющей способностью ($R^2 = 0,9773$), отсутствием автокорреляции ($DW = 2,22$), гомоскедастичностью (тест Уайта: $p = 0,1820$), отсутствием серийной корреляции (тест Бройша–Годфри: $p = 0,2104$) и стабильностью параметров (тест CUSUM).

Таким образом, результаты модели указывают на приоритетность следующих направлений политики для обеспечения устойчивости платёжного баланса Азербайджана: управление импортом, ориентация инвестиций на производство и экспорт, диверсификация энергетического сектора и укрепление нефтяного экспорта. Реализация данного подхода будет способствовать макроэкономической стабильности, повышению эффективности экономической политики и достоверности эмпирических прогнозов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mundell, R. A. (1968). *International Economics*. New York: Macmillan.
2. Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth. NBER Working Paper, No. 5398. <https://doi.org/10.3386/w5398>
3. Ayyubova, N. S., & Aghayeva, N. R. (2024). Statistical analysis of oil prices on the current account of the balance of payments of the Azerbaijan Republic. *Scientific Collection «InterConf+», Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference*, 45(201), 114–133. ISSN: 2709-4685. Brighton, Great Britain. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2024.010>
4. Ayyubova, N. S. (2025). Analysis of cointegration relationships between Azerbaijan's balance of payments and world oil prices. *Finance: Theory and Practice*, 29(1), 68–79. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2025-29-1-68-79>
5. Ayyubova, N. S. (2025). Analysis of the Dynamics of Azerbaijan's Balance of Payments Using Error Correction Model. *Statistics and Economics*, 22(5), 4–18. <https://doi.org/10.21686/2500-3925-2025-5-4-18>
6. Frenkel, J. A., & Johnson, H. G. (Eds.). (1976). *The Monetary Approach to the Balance of Payments*. London: George Allen & Unwin.
7. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. <https://doi.org/10.2307/1912017>
8. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (1995). The intertemporal approach to the current account. In G. M. Grossman & K. Rogoff (Eds.), *Handbook of International Economics*, Vol. 3 (pp. 1731–1799). Elsevier.
9. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
10. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. W. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)
11. Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, 32(128), 45–53.
12. Krugman, P. (1983). Oil and the dollar. In J. Bhandari & B. Putnam (Eds.), *Economic Interdependence Under Flexible Exchange Rates* (pp. 179–190). Cambridge, MA: MIT Press.
13. *Macroeconomic statistics*. Central Bank of Azerbaijan. <https://www.cbar.az/page-41/macroeconomic-indicators>
14. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>